

РОЛЬ ЕВРАЗИЙСКОГО БОБРА (*CASTOR FIBER L., 1758*) В ПИТАНИИ ДРЕВНИХ ОХОТНИКОВ

Ю.А. Козлов

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова, Киров, iury.cozlov@yandex.ru

Резюме. В настоящее время, культура употребления мяса бобра в пищу распространяется все шире среди населения, однако еще 50 лет назад она была забыта в связи с практически полным истреблением вида. Для понимания глубины и масштаба употребления мяса бобра в пищу, нами проанализированы археологические работы по составу кухонных остатков с периода палеолита до позднего Средневековья. Результат анализа работ продемонстрировал значительное место мяса бобра в рационе человека.

Summary. At present, the culture of eating beaver meat is spreading more and more among the population, but 50 years ago it was forgotten due to the almost complete extermination of the species. To understand the depth and scale of beaver meat consumption, we analyzed archaeological studies on the composition of kitchen remains from the Paleolithic period to the late Middle Ages. The result of the analysis demonstrated a significant place of beaver meat in the human diet.

Традиция употребления мяса бобра в пищу была утрачена, в связи с практически полным истреблением вида на территории России. Чтобы разрешить вопрос об употреблении в пищу бобрового мяса в прошлом, нами были проанализированы научные работы, посвященные археологическим раскопкам и обнаруженным останкам евразийского бобра.

Останки бобра находят на местах древних поселений достаточно часто. Известны находки, датируемые периодом палеолита (Васильев и др., 2019). Несмотря на это, остается открытым вопрос, входило ли мясо бобра в рацион древних людей или же его добывали только ради шкуры или кастореума. М.М. Ильин (1960), анализируя работы по археологии, посвященные употреблению в пищу бобрового мяса, выразил мнение, что бобр широко использовался в пищу народами многих стран.

А.В. Зиновьев (2014) полагает, что охотник любого временного периода, при добыче животного, не стал бы транспортировать от места охоты в поселение животное целиком, а только ту его часть, которая имела практическое использование. Учитывая широкий ареал евразийского бобра в историческом прошлом, мы установили критерии отбора материалов, позволяющие определить кости бобра именно как кухонные останки, а не как культурные артефакты. Под кухонными останками мы понимаем кости со следами обработки, связанными с разделкой туши, обвалкой мяса, а также подвергшиеся воздействию высоких температур. По этой причине из материалов

исключены работы, в тексте которых упоминаются, например, таранные кости бобра (в виде украшений, амулетов), нижние челюсти (как инструмент) или единичные кости этого животного, имеющие культурный контекст.

Период палеолита

Кости бобра в палеолите встречены на множестве стоянок и поселений, в большинстве случаев представлены небольшим количеством и, как правило, принадлежат одному животному. Примерами таких находок служат раскопки палеолитических стоянок Костенки I в Воронежской области (Желтова, 2019; Бессуднов, 2013), Быки в Курской области (Чубур, 2001; Ахметгалеева, 2019), Денисова пещера в Алтайском крае (Васильев и др., 2019).

Исследователи Денисовой пещеры отмечают присутствие костей бобра в плейстоценовых и голоценовых слоях. При этом среди фрагментов костей и зубов крупных млекопитающих доля копытных и хоботных животных составляет 60,7%, хищных – 28,2%, зайца (*Lepus*), сурка (*Marmota*) и бобра – 11,1% (Васильев и др., 2008).

Помимо археозоологических разборов материалов отдельных стоянок существуют работы, анализирующие региональный состав фауны и ее роль в жизни людских сообществ палеолита. Так, например, евразийский бобр являлся объектом охоты на Кавказе (Бондырев, 2008), в хвойно-широколиственных лесах Русской равнины и смешанных лесах Западной Сибири (Агаджанян, 2009; Аськеев и др., 2009).

Период мезолита

Начало данного периода развития человеческой цивилизации практически совпадает с началом эпохи голоцена. В этот период происходит усложнение орудий труда, главным из которых считается появление лука и стрел. Вместе с этим происходит некоторая специализация в охоте, характеризующаяся скоплением костей отдельных видов животных, обнаруженных на территории поселений.

Наиболее часто встречающиеся кости принадлежат двум видам млекопитающих – лось (*Alces alces*) и бобр. Характерными примерами выступают раскопки таких поселений, как Становое 4 в Ивановской области (Жилин, 2005), Вылыс Том 2 (Волокитин, Волокитина, 2016), Парч 2 в Республике Коми (Волокитин и др., 2017), Назаровка и Ситнянская Лука в Ростовской области (Федюнин, 2006), Замостье 2 в Московской области (Лозовский, 2003; Лозовская, Лозовский, 2017).

Основой хозяйства мезолитического населения являлось комплексное ведение охоты и рыболовства (Сериков, 1991). В этот период бобр начинает играть роль важного источника мясной и меховой продукции, а также входит в культуру человека в виде украшений, изготовленных из костей этого животного. Вероятно, ввиду оседлого образа жизни бобра, охотники периода мезолита использовали его как потенциальный запас пищи, что вполне вероятно относится и к другим видам с похожим поведением, например, норным млекопитающим.

Период неолита

Для периода неолита характерно начало развития производящего хозяйства взамен присваивающего. Постепенно значительную часть продукции стало давать животноводство и растениеводство, при этом такие промыслы как охота, рыболовство и собирательство также не исключались из хозяйственного оборота.

В охотничьем промысле наибольшее значение имели крупные копытные — лось, кабан (*Sus scrofa*), олени (*Cervidae*), тур (*Bos primigenius*) — составляя в сумме 58,0% от общего числа добытых млекопитающих, а также пушные звери, которые составляли суммарно 25,7%, куница (*Martes*) (13,2%) и бобр (6,9%). Среди останков крупных копытных преобладают кости лося (43,5%) и кабана (12,6%) (Саблин, 2014).

Охота на бобра, в основном на молодых и полувзрослых особей, производилась в теплое

время года при помощи метательного оружия, а на мелких хищных млекопитающих – зимой, используя пасти, петли, самострелы. Следует отметить практически неизменное количество добываемого бобра (в пределах 5,9–8,4%) на протяжении всего неолита (Саблин и др., 2011). Среднее содержание количества костных останков бобра обнаруженных на раскопках поселений периода неолита составляет около 7%.

В данный временной период неолита питание мясом диких животных различно и напрямую зависит от образа жизни, при этом скотоводы, жившие на территории Южного Зауралья и западных степей Казахстана, практически полностью обеспечивали свое существование за счет сельского хозяйства. Представители свайной культуры Подвинья, напротив, полностью покрывали свои потребности за счет охоты и рыболовства. Интересным остается факт практически неизменного количества костей бобра в раскопках: единичные встречи на территории Южного Зауралья и западных степей Казахстана (Подобед, и др., 2015) и 8,4% от всех костей на территории современных Тверской, Псковской и Смоленской областей.

Близкими по хозяйственной деятельности с представителями свайной культуры Подвинья являются лесостепные культуры самарского Поволжья. Основу коллекции собранных здесь костных останков составляют промысловые виды (87,8%). При этом 63,6% из них составляют кости рыб (29,7%), птиц (20,0%), болотной черепахи (*Emys orbicularis*) и раковины моллюсков. Среди млекопитающих наиболее многочисленны кости куницы (14,5%) и бобра (6,1%) (Королев, Рослякова, 2014).

На территории современной Оренбургской области обнаружено поселение, жители которого охотились на крупных и средних копытных, на хищных и грызунов. Особенно активной была охота на бобра. Его останки составляют 69,7 % костей всех диких млекопитающих. Жителями поселения практиковалась также охота на птиц и рыбная ловля, но они не имели существенного значения. Соотношение охоты и скотоводства на протяжении времени существования поселения менялось. Количество костей диких животных в «неолитической» выборке выше (на 6,2 %), чем в выборке эпохи бронзы (2-3%) (Моргунова, 2017).

Период бронзового века

Археологические работы, посвященные анализу костных останков степных и лесостепных культур периода бронзового века, дают возможность проанализировать частоту встречаемости костей бобра в кухонных остатках поселений, так, например, на Южном Урале кости бобра обнаружены на 3,8% поселений, а в Сибири этот показатель достигает значения 18,0% (Подобед и др., 2017).

Раскопки поселений, обнаруженных на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа, относятся к периоду бронзового века. Материалы раскопок представлены костями северного оленя (*Rangifer tarandus*) и бобра (преобладают), а также медведя (*Ursus arctos*), россомахи (*Gulo gulo*), выдры (*Lutra lutra*), лисицы (*Vulpes vulpes*), белки (*Sciurus vulgaris*), уток (*Anatinae*), щука (*Esox lucius*). Домашние животные представлены костями лошадей (*Equidae*) и крупного рогатого скота (*Bovinae*), встречающиеся не часто (Шорин и др., 2010).

Период железного века

Дальнейшее развитие сельского хозяйства, в первую очередь как источника пищи, еще более снизило потребление мяса диких животных, в том числе и бобра. Среднее значение доли костей бобра снижается и имеет значение близкое к 3%. Кроме того, во множестве работ имеются отсылки на культурно-религиозное значение костей бобра. По сравнению с предыдущим периодом доля костей бобра снижается практически в два раза, при этом максимальное значение практически не превышает среднее значение периода бронзового века.

Период средневековья

В этот период доля пушных видов возрастает среди костных останков диких видов. На местах раскопок некоторых поселений это значение достигает 90%. Из общего количества костей пушных видов преобладают кости бобра. Кроме того, имеются письменные источники, содержащие данные о ценах на мех бобра. Римляне приравнивали по стоимости выделанную шкуру бобра к выделанной шкуре овцы (*Ovis*) (Казанский, 2010).

Мы обнаружили лишь несколько научных работ по археологии, содержащих абсолютные или относительные значения доли костей бобра среди костных останков по периоду раннего Средневековья. Возможно, это связано с социально-экономическими потрясениями,

вызванными перемещениями народов и племен, связанных с вторжением племен гуннов (Мартынов, 2002). Среднее значение доли костей бобра практически равно с предыдущим периодом железного века и достигает значения 3%.

М.М. Казанский (2010) считает, что в период раннего Средневековья меха диких животных, в том числе и бобра, начинают играть роль в международной торговле. Мы разделяем его точку зрения, однако, считаем, что мясо бобра также входило в рацион человека. Учитывая это, можно также предположить, что с началом эпохи среднего средневековья, произошла смена приоритета хозяйственного использования продукции охоты на бобра.

Раскопки на поселении Монино II на территории современной Архангельской области, определяемое как поселение X века нашей эры, содержат кости диких (95,9%) и домашних животных (4,1%). Со временем доля костей домашних животных увеличивалась и достигла уровня 24,2%. Среди диких животных преобладает бобр, доля его костей от числа костей диких животных составляет от 74 до 87%. Судя по сохранности останков бобра и определению индивидуального возраста особей, мясо бобра использовалось в пищу (Бужилова, 1998).

Раскопки Ломоватовской и Родановской культур, расположенные в Пермском крае и определенные как поселения IX-XII века нашей эры, показали высокую долю костей бобра, составляющую около 36% от останков, определенных как кости диких животных. При этом доля костей других диких животных была достаточно высока: лось - 20,7%, северный олень - 12,6%, косуля (*Capreolus pygargus*) - 5,7%, кабан - 3,5%, заяц - 2,3%. Высокая доля костей бобра обусловлена тем, что мясо бобра употребляли в пищу, шкура бобра использовалась для изготовления одежды, бобровую струю применяли в медицине, из костей бобра, в частности, из таранных, делали амулеты, то есть тушка бобра использовалась практически целиком (Жеребцова, 2015). Примерно такое же содержание костей бобра от общего количества диких животных, обнаружено на раскопках Рождественского городища. Доля костей диких животных достигает 15%, а домашних - 85% (Бачура и др., 2016). Среднее значение доли костей бобра достигает значения 10,9% от всех костей (При расчете среднего значения, поселение Монино II учитывалось однократно).

Среднее значение доли костей бобра достигает значения 6,8% от общего количества костей.

Известны примеры раскопок средневековых поселений с попыткой интерпретации обнаруженных костей бобра. А.Г. Иванов (1997) описывает резкое увеличение числа костей бобра, особенно неполовозрелых особей, на раскопках городища Иднакар (Удмуртская Республика) на протяжении X-XIII веков н.э. и связывает данный процесс с перепромыслом рассматриваемого вида. Этому же мнения придерживаются О.Г. Богаткина (1995) и В.В. Напольских (2006). Однако, существует другая точка зрения на данный процесс. А.В. Коробейников (2007) рассматривает этот вопрос с точки зрения проблем археологии, что кости молодых животных в более ранних слоях раскопок, могли естественным путем разложиться. Мы полагаем, что возможной причиной роста доли костей неполовозрелых особей мог являться избирательный самоловный лов. Что частично

подтверждается А.В. Коробейниковым (2007), который описывает конструкцию найденных самоловов, использовавшихся на промысле бобра, а также рассматривает условные экономические потери в виду преобладания неполовозрелых бобров. Мы не вполне согласны с его точкой зрения ввиду того, что более молодые особи бобра обладают более тонкой кожей, в связи с чем общий вес изделия становится ниже по сравнению с изделиями, изготовленными из шкур половозрелых особей. Все четверо авторов (А.Г. Иванов, О.Г. Богаткина, В.В. Напольских, А.В. Коробейников) отмечают употребление мяса бобра в пищу несмотря на то, что большую часть мясной продукции человек получал от сельскохозяйственных животных.

График изменения среднего значения содержания костей бобра в кухонных остатках, обнаруженных на местах раскопок стоянок различных исторических периодов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднее значение содержания костей бобра на стоянках людей

Мы рассмотрели множество примеров, указывающих на употребление мяса бобра в пищу вне зависимости от хозяйственного значения вида. Несмотря на развитие животноводства в периоды от неолита и до средневековья, бобр в пределах первичного ареала являлся не только источником меха и «кастореума», но и источником мясной продукции. С наступлением периода средневековья бобр начинает играть роль

источника пушнины на арене международной торговли. С этого периода начинают встречаться письменные источники, содержащие в том числе сведения о бобре. Дальнейшее развитие общества и становление государства на территории России устанавливает некоторые нормы и правила обращения пушнины на внутреннем рынке, но не регулирует изъятие ресурсов вида.

Список литературы

1. Васильев С.К., Козликин М.Б., Колясникова А.С., Шуньков М.В. Костные остатки из голоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры (материалы 2017 и 2018 годов) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – 2019. – Т. 25. – С. 53-58.
2. Ильин М.М. Некоторые физико-химические показатели мяса и жира речного бобра // Труды Воронежского государственного заповедника, выпуск IX. – 1960. – С.233-238.
3. Зиновьев А.В. Охотничьи виды млекопитающих средневекового Новгорода Великого и его окрестностей (по археозоологическим данным) // Вестник ТвГУ. Серия» Биология и экология. – 2014. – №. 4. – С. 86-94.
4. Желтова М.Н. Фаунистические коллекции костенковских палеолитических стоянок как источник информации // Древнейший палеолит Костенок: хронология, стратиграфия, культурное разнообразие (к 140-летию археологических исследований в Костенковско-Борщевском районе). – 2019. – С. 66-75.
5. Бессуднов А.А. Палеолитические памятники конца плейстоцена в бассейне Верхнего и Среднего Дона // Проблемы заселения Северо-Запада Восточной Европы в верхнем и финальном палеолите (культурно-исторические процессы). – 2013. – С. 127-151.
6. Чубур А.А. Быки. Новый палеолитический микрорегион и его место в верхнем палеолите Русской равнины. – 2001. - 132 с.
7. Ахметгалеева Н.Б. Стоянки позднего палеолита Быки в центре Русской равнины: культурная составляющая // Camera Praehistorica. – 2019. – №. 1. – С. 18-35.
8. Васильев С.К., Шуньков М.В., Цыбанков А.А. Фауна крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2008 г. – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2008. – Т. XIV. – С. 28-44.
9. Бондырев И.В. Проблемы исторической экологии эпохи палеолита кавказской цивилизации // Географические исследования Краснодарского края. – 2008. – С. 124-131.
10. Агаджанян А.К. Млекопитающие как индикатор природного окружения палеолитических стоянок // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – 2009. – Т. 15. – С. 4-10.
11. Аськеев И.В., Аськеев О.В., Галимова Д.Н. Природная среда и человек в Волго-Камье и Предуралье (поздний палеолит-средневековье) // Среднее Поволжье и Южный Урал: человек и природа в древности. – 2009. – С. 32-112.
12. Жилин М.Г. Некоторые итоги раскопок многослойного торфяникового поселения Становое 4 // КСИА. – 2005. – №. 219. – С. 20-33.
13. Волокитин А.В., Волокитина Н.А. Место каменной индустрии 3 и 4 культурных горизонтов памятника Вылыс Том 2 в мезолите Приуралья // XV Бадеровские чтения по археологии Урала и Поволжья: материалы всерос. науч.-практ. конф.(г. Пермь, 9—12 февр. 2016 г.).—Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 2016. – С. 86-90.
14. Волокитин А.В., Панин А.В., Зарецкая Н.Е. Начальное заселение долины Верхней Вычегды в связи с геоморфологическими условиями в позднеледниковье-раннем голоцене: мезолитические стоянки Парч 1 и 2 // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2017. – Т. 19. – С.42-57.
15. Федюнин И.В. Мезолитические памятники Среднего Дона // Воронеж: Изд. ВГПУ. – 2006. – С. 197-208.
16. Лозовский В.М. Переход от лесного мезолита к лесному неолиту в Волго-Окском междуречье (по материалам стоянки Замостье 2) // Неолит-энеолит юга и неолит севера восточной Европы. – 2003. – С. 219-240.
17. Лозовская О.В., Лозовский В.М. Наконечники острог и копий позднего мезолита-неолита: вопросы интерпретации (по материалам стоянки Замостье 2) // Краткие сообщения Института археологии. – 2017. – №. 246. – С. 230-241.
18. Сериков Ю.Б. Некоторые итоги изучения мезолита на территории Среднего Зауралья // Вопросы археологии Урала. Вып. 20. – 1991. – С. 23-30.
19. Саблин М.В. Археозоологический анализ остеологического материала из свайных поселений Подвинья // Археология озерных поселений IV—II тыс. до н. э.: хронология культур и природно- климатические ритмы. Материалы международной конференции посвященной полувековому исследованию свайных поселений на северо-западе России. – СПб.:ООО «Периферия», 2014. - С. 221-232.
20. Саблин М.В., Пантелеев А.В., Сыромятникова Е.В. Археозоологический анализ остеологического материала из неолитических свайных поселений Подвинья: хозяйство и экология // Труды зоологического института РАН. – 2011. – Т. 315. – №. 2. – С. 143-153.
21. Подобед В.А., Усачук А.Н., Цимиданов В.В. Бобр в обрядовой практике степных и лесостепных племен Евразии эпохи бронзы // Древний Тургай и великая степь: часть и целое Сборник научных статей,

- посвященный 70-летию Виктора Николаевича Логвина. Костанай – Алматы: Институт археологии им. А.Х Маргулана. - 2015. - С. 431-443.
22. Королев А.И., Рослякова Н.В. Хозяйственная деятельность в энеолите лесостепного Поволжья (по материалам поселения Лебяжинка VI) // Археология озерных поселений IV-II тыс. до н. э.: хронология культур и природно-климатические ритмы. Материалы международной конференции СПб: Эрмитаж. – 2014. – С. 254-255.
 23. Моргунова Н.Л. Истоки и факторы возникновения кочевого скотоводства в степях Волжско-Уральского междуречья в раннем бронзовом веке // Археологические памятники Оренбуржья. – 2017. – С. 50-69.
 24. Подобед В.А., Усачук А.Н., Цимиданов В.В. Заяц в обрядах и верованиях степных и лесостепных культур эпохи бронзы. // Археологические памятники Оренбуржья: сборник научных трудов. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ. - 2017. - С. 70-89.
 25. Шорин А.Ф., Зыков А.П., Кузьмина А.С. Балинское 20 – поселение середины II тысячелетия в Среднем Приобье (раскопки 2007-2008 гг.) // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. статей. - Томск; Ханты-Мансийск. Вып. 8. - 2010. - С. 322-330.
 26. Казанский М.М. Скандинавская меховая торговля и «Восточный путь» в эпоху переселения народов // Археология и культурная антропология. – 2010. – №. 4. – С. 17-127.
 27. Мартынов А.И. Археология: Учебник. Четвертое издание. М: Высшая школа., 2002. — 439 с.
 28. Бужилова А.П. Средневековые колонисты на Русском Севере: биоархеологические реконструкции // Информационный бюллетень РФФИ, 1998 г. - № 96-06-80287.
 29. Жеребцова Е.А. Специфика присваивающего хозяйства в Пермском Предуралье в VII-XV веках // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2015. – №. 4 (31). – С.7-18.
 30. Бачура О.П., Гасилин В.В., Косинцев П.А. Археозоологические материалы из Рождественского городища (палеографический анализ) // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. – 2016. – №. 3. – С. 30-35.
 31. Иванов, А.Г. Этнокультурные и экономические связи населения бассейна Р.Чепцы в эпоху средневековья (конец v -первая половина XIII в.) специальность 07.00.06 «Археология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук / А. Г. Иванов. – Санкт-Петербург, 1997. – 26 с.
 32. Богаткина О.Г. Археозоологические исследования материалов городища Иднакар // Материалы исследования городища Иднакар IX – XIII вв.: Сборник статей / Отв. ред. М.Г.Иванова. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы. УрО РАН, 1995. - С. 141-158.
 33. Напольских В.В. Булгарская эпоха в истории финно-угорских народов Поволжья и Предуралья // История татар с древнейших времён. В семи томах. Т. 2. Волжская Булгария и Великая Степь. Казань: «РухИЛ», - 2006. - С. 100-115.
 34. Коробейников А.В. Иднакар: родовой центр, булгарская колония или фактория? к истории одного научного спора // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. – 2007. – №. 1. – С.65-75.